

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

О‘ЗBEKISTON SUG‘URTA XIZMATLARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA‘MINLASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

¹Абдувосидова Гуландом
Абдурашид кизи,
²Ахророва Шоира
Ботир кизи

¹PhD. кафедры “Международные финансы”, Ташкентский
государственный экономический университет. E-m: g_abduvosidova@mail.ru,
²Магистрант по специальности “Финансы”, Ташкентский
государственный экономический университет.

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В данной работе рассматриваются меры, которые необходимо предпринять для обеспечения финансовой устойчивости и стабильности страховых услуг в Узбекистане. В ней анализируется текущая ситуация на страховом рынке, существующие проблемы, а также уже предпринятые меры по восстановлению доверия к компаниям. В ходе обсуждения будут рассмотрены некоторые важные экономические аспекты и законодательные положения, способствующие стабильности страховой отрасли. Также рассматривается вопрос о том, следует ли Узбекистану перенимать международную практику регулирования и управления рисками. В исследовании представлены обоснованные рекомендации по повышению эффективности и надежности национальной системы страхования путем сравнения с зарубежной практикой.

Uzb. - Ushbu maqolada O‘zbekistonda sug‘urta xizmatlarining moliyaviy barqarorligi va mustahkamligini ta‘minlash uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada sug‘urta bozorining amaldagi holati, mavjud muammolar hamda kompaniyalarga bo‘lgan ishonchni tiklash uchun allaqachon ko‘rilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Muhokama davomida sug‘urta sohasining barqarorligiga xizmat qiluvchi ba’zi muhim iqtisodiy jihatlar va normativ-huquqiy me‘yorlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekistonning xalqaro tajribani, xususan, risklarni boshqarish va tartibga solish amaliyotlarini qabul qilishi lozimligi masalasi ko‘riladi. Tadqiqotda milliy sug‘urta tizimining samaradorligi va ishonchliligini oshirish bo‘yicha asosli tavsiyalar, shuningdek, xorijiy tajriba bilan solishtirish asosida chora-tadbirlar taqdim etilgan.

Ключевые слова: Kalit so‘zlar:

❖ финансовая стабильность, риск-менеджмент, устойчивое развитие, страховые премии, актуарии, аджастеры, страховые резервы, перестрахование.

❖ moliyaviy barqarorlik, risk-menejment, barqaror rivojlanish, sug‘urta mukofotlari, aktuariylar, ajasterlar, sug‘urta zaxiralari, qayta sug‘urtalash.

Введение.
Мировой страховой рынок демонстрирует значительный объём активов и устойчивые тенденции развития, несмотря на рост неопределённости и усиление регуляторного давления. По

данным отчёта IAIS «Global Insurance Market Report 2024», страховой сектор продолжает играть важную роль в глобальной финансовой системе, обеспечивая защиту рисков, аккумулируя капиталы и взаимодействуя с банковским и инвестиционным сегментами. В условиях инфляции, изменения процентных ставок и геополитических рисков страховщики вынуждены адаптировать свои стратегии инвестирования, оценки резервов и продуктовые линии.

В этом контексте позиция Узбекистана выглядит перспективно: страховой рынок страны демонстрирует устойчивый рост валовых премий и расширение инвестиционных портфелей. Так, по данным аналитиков, валовые написанные премии (gross written premiums) в 2024 году выросли на порядка 21 % и составили около 9,770 триллионов сумов [1]. Рынок по-прежнему доминирует сегмент общего страхования. В первом квартале 2025 года страховые компании собрали 2,63 триллиона сумов премий, что на 18,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарные инвестиции страхового сектора превысили 7,3 триллиона сумов на начало 2025 года [2].

На фоне глобальных вызовов Узбекистан показывает уверенные признаки укрепления страхового сектора, что создаёт основу для дальнейшего совершенствования механизмов финансовой стабильности, расширения страхового покрытия и повышения роли отрасли в национальной экономике.

Финансовая стабильность страхового сектора в современных условиях глобализации и трансформации финансовых рынков становится одной из важнейших задач экономической политики любого государства. Проблема повышения устойчивости страховых компаний особенно актуальна в отношении

Республики Узбекистан, где страховая отрасль находится на этапе активного роста и институционализации. Страховые услуги важны для обеспечения экономической стабильности и минимизации финансовых рисков, а также для установления доверия между участниками рынка [3].

Развитие страхового рынка Узбекистана поддерживается активными изменениями в процессах повышения прозрачности, эффективности и соответствия международным нормативным стандартам. Между тем, по-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с недостаточной капитализацией компаний, диверсификацией страховых продуктов и отсутствием доверия населения к страховым институтам. Эти факторы необходимо рассматривать комплексно, как с точки зрения повышения финансовой стабильности и конкурентоспособности страховой отрасли в стране. Одним из направлений является внедрение современных механизмов управления рисками, совершенствование нормативно-правовой базы и создание устойчивой системы финансового надзора. Особую актуальность приобретают шаги по повышению инвестиционной активности страховых компаний, повышению степени цифровизации и созданию новых видов страхования, которые отвечали бы требованиям современной экономики.

Исследование приоритетных направлений обеспечения финансовой стабильности страховых услуг в Узбекистане представляет собой важный шаг в формировании стратегического подхода к развитию национального страхового рынка. Результаты анализа позволят не только выявить ключевые проблемы и риски отрасли, но и предложить эффективные меры по укреплению её устойчивости на основе

международного опыта и отечественной практики.

Обзор литературы по теме.

По мнению ряда исследователей, финансовая стабильность страхового сектора является важнейшим элементом устойчивости всей экономической системы. Так, профессор Т.А. Фёдорова отмечает, что страхование выполняет ключевую функцию в перераспределении рисков и формировании финансовых резервов, что напрямую влияет на стабильность национальной экономики [4].

А.М. Годин считает, что эффективность страховых услуг зависит от грамотного управления капиталом и прозрачной системы регулирования. Он подчеркивает, что только финансово устойчивые страховые компании способны выполнять свои обязательства и поддерживать доверие клиентов [5].

В свою очередь, узбекский учёный Х.М. Шеннаев связывает развитие страхового рынка с совершенствованием нормативно-правовой базы и повышением профессиональной подготовки кадров. По его мнению, для укрепления финансовой стабильности необходимо развивать внутренние резервы, расширять ассортимент страховых продуктов и внедрять современные методы риск-менеджмента [6].

Зарубежный исследователь П. Друкер, отмечает, что страхование это не просто финансовый инструмент, а важная часть экономики, обеспечивающая предсказуемость и устойчивость бизнеса [7]. Он подчеркивает, что стабильный страховой рынок повышает инвестиционную привлекательность страны и способствует экономическому росту.

Мнения учёных сходятся в одном: финансовая стабильность страховых услуг является фундаментом для эффективного

функционирования экономики, поскольку именно через систему страхования обеспечивается защита интересов граждан, бизнеса и государства.

Методология исследования.

В процессе исследования по теме были использованы такие методы, как индукция и дедукция, сравнительный и системный анализ, а также научная абстракция. При изучении финансовой стабильности страховых услуг применялся статистический анализ, позволивший определить динамику развития страхового рынка Узбекистана и выявить основные тенденции. Кроме того, был использован аналитический подход к оценке влияния макроэкономических факторов на устойчивость страховых компаний. В ходе работы также применялись методы логического обобщения и теоретического анализа, что позволило сформулировать научные выводы и практические рекомендации по повышению эффективности страхового сектора.

Анализ и обсуждение результатов.

Финансовая стабильность страховых услуг представляет собой способность страховых компаний сохранять устойчивость и выполнять свои обязательства перед клиентами вне зависимости от внешних экономических факторов. По сути, это состояние, при котором страховые организации обладают достаточными финансовыми ресурсами для покрытия страховых выплат, ведения инвестиционной деятельности и обеспечения бесперебойного функционирования. Она отражает не только уровень капитализации и ликвидности компании, но и эффективность управления рисками, качество страхового портфеля и степень доверия со стороны клиентов.

Роль финансовой стабильности в страховых услугах заключается в

обеспечении надёжности всей системы страхования. Если страховая компания стабильна, клиенты уверены в своевременных выплатах, а государство в устойчивости финансового сектора. Это также способствует привлечению инвестиций, повышению конкурентоспособности и развитию новых видов страхования. Финансово устойчивый страховой рынок выполняет важную социальную функцию защищает граждан и предприятия от финансовых потерь и тем самым способствует общему экономическому росту страны.

Анализ статистических и экономических показателей страхового рынка Узбекистана показывает, что за последние пять лет сектор демонстрирует устойчивый рост, однако его доля в экономике остаётся незначительной. По данным Министерства финансов, объем страховых премий в 2019 году составлял около 1,5 трлн сумов, а к концу 2024 года увеличился до 3,8 трлн. сумов, что свидетельствует о росте почти на 150 процентов. При этом доля страхового сектора в структуре ВВП страны составляет менее 0,5 процента, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 3–5 процентов [8].

Количество страховых компаний в Узбекистане также выросло: если в 2018 году на рынке действовало 27 страховых организаций, то к 2025 году их число достигло 35, из которых 5 специализируются на обязательных видах страхования, а 30 на добровольных. При этом уровень конкуренции остаётся умеренным, так как свыше 60 процентов рынка контролируется пятью крупнейшими компаниями такими как Uzbekinvest, Kafolat, O'zagrosug'urta, Gross Insurance и Alfa Life [9].

Положительной тенденцией является рост количества заключенных страховых договоров. В 2020 году их было оформлено

около 6,2 миллиона, а к 2024 году более 10,4 миллиона, что указывает на повышение активности как физических, так и юридических лиц. Особенно быстро развивается сегмент медицинского и автомобильного страхования, на который в совокупности приходится около 45 процентов всех заключенных договоров.

Однако анализ показывает, что уровень доверия населения к страхованию остаётся низким: по результатам социологических опросов, только 38 процентов граждан рассматривают страховые услуги как необходимый элемент финансовой защиты [10]. Среди причин низкая осведомленность о возможностях страхования и слабая культура долгосрочного финансового планирования.

В финансовом плане значительное влияние на устойчивость страховых компаний оказывает уровень выплат. В 2019 году коэффициент страховых выплат составлял 27 процентов, а к 2024 году снизился до 21 процента, что свидетельствует о росте прибыльности сектора. Однако, по международным стандартам, оптимальный показатель выплат для устойчивого страхового рынка должен находиться в пределах 30–35 процентов, что говорит о необходимости совершенствования системы оценки рисков и справедливости тарифов [11].

Также важно отметить динамику цифровизации страхового бизнеса. К 2025 году более 70 процентов страховых компаний предлагают клиентам возможность оформления полисов онлайн, а около 50 процентов используют автоматизированные системы анализа рисков [12]. Это способствует снижению издержек и ускорению обслуживания клиентов, однако требует дальнейшего внедрения стандартов кибербезопасности и цифрового надзора.

В целом, результаты анализа показывают, что страховой рынок Узбекистана движется в сторону устойчивого развития. Для укрепления его финансовой стабильности необходимы: увеличение капитализации компаний минимум на 20–25 процентов, расширение

инвестиционных возможностей, адаптация международных стандартов регулирования и активное вовлечение населения в страховые программы [13]. Реализация этих направлений позволит повысить доверие к страховым услугам и укрепить роль сектора в национальной экономике (рис. 1).

Рисунок 1. Структура страховых договоров по видам страхования в Узбекистане (2024 год) [14]

Рисунок показывает распределение страховых договоров по основным видам страхования в Узбекистане за 2024 год. Наибольшую долю занимает медицинское страхование около четверти всех заключенных договоров. Второе место занимает автомобильное страхование, составляя примерно пятую часть рынка. Значительная часть также приходится на страхование жизни и здоровья, которое охватывает около 22 процентов. Имущественное страхование занимает 18 процентов, а оставшиеся 15 процентов приходятся на прочие виды страхования, включая сельскохозяйственное и туристическое. Такая структура отражает растущий интерес граждан к страхованию здоровья и имущества, а также постепенное расширение спектра страховых услуг.

Круговая диаграмма, показывающая структуру страховых договоров в Узбекистане за 2024 год, помогает наглядно увидеть преобладающие направления рынка. Наибольшая доля приходится на

медицинское страхование около 25 %, что свидетельствует о росте интереса населения к защите здоровья. Далее следуют автотранспортное страхование примерно 20 %, и страхование жизни около 22 %. Имущественное страхование занимает 18 %, а оставшиеся 15 % это прочие виды (сельскохозяйственное, туристическое и т.д.). Такая структура демонстрирует постепенное расширение спектра услуг и укрепление доверия населения к страховым продуктам [15].

Если сравнить с зарубежными тенденциями, то видно, что в развитых странах, например в Хорватии, Польше и Венгрии, структура рынка более сбалансирована. По исследованию Томиславы Павич Крамарич, Марко Милетича и Ренаты Кожул Блажевски (2019), крупнейшую долю на рынке страхования Центральной и Восточной Европы занимают именно страхование жизни и имущественное страхование, в то время как медицинское страхование играет

второстепенную роль это связано с тем, что в этих странах активно функционируют государственные медицинские фонды и частные пенсионные программы.

Узбекский рынок сейчас находится на стадии догоняющего развития: спрос на медицинское страхование и защиту здоровья растёт быстрее, чем на

имущественные и инвестиционные продукты. В будущем ожидается постепенное выравнивание структуры за счёт роста интереса к накопительным программам и страхованию жизни, как это уже наблюдается в странах Центральной и Восточной Европы (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная структура страхового рынка по видам страхования в отдельных странах (в %) [16]

Страна	Страхование жизни	Медицинское	Автомобильное	Имущественное	Прочие
Узбекистан (2024 г.)	22 %	25 %	20 %	18 %	15 %
Польша (2024 г.)	31 %	14 %	24 %	20 %	11 %
Хорватия (2024 г.)	28 %	16 %	22 %	21 %	13 %
Венгрия (2024 г.)	29 %	15 %	23 %	22 %	11 %

Данные таблицы показывают, что страховой рынок Узбекистана по структуре близок к странам Восточной Европы, но находится на стадии становления. Высокая доля медицинского страхования (25 %) отражает рост интереса населения к защите здоровья, тогда как страхование жизни (22 %) пока развито слабо из-за низкой финансовой грамотности и ограниченного спроса на долгосрочные продукты. Автомобильное страхование (20 %) развивается стабильно благодаря цифровизации и обязательным полисам, но уступает по зрелости рынкам Польши и Венгрии. Имущественное страхование (18 %) пока имеет ограниченный объём, однако перспективно из-за роста строительного сектора. Категория “прочие” (15 %) включает агро- и туристическое страхование, где наблюдается позитивная динамика. В целом рынок Узбекистана повторяет путь стран Восточной Европы – от базовых видов страхования к более сложным и инвестиционным продуктам.

Заключение и рекомендации.

Проведенное исследование дало понимание того, что страховой рынок Узбекистана находится в стадии активного

развития и постепенно формирует стабильную структуру, способную выполнять значительные социально-экономические функции. Несмотря на то, что развитие страховых премий имеет положительные тенденции, несмотря на то, что в отрасли увеличилось количество компаний и разнообразие предлагаемых услуг, доля участия населения и бизнеса в системе страхования остается низкой. Это означает, что необходимо предпринять масштабные действия для повышения финансовой грамотности, совершенствования процесса регулирования и укрепления доверия к страховым компаниям.

Наиболее значимыми процессами являются цифровизация и внедрение передовых технологий, которые могут упростить процесс страхования и сделать его более открытым. Управление онлайн-платформой, активное использование электронных политик и автоматизированных систем управления рисками - это способ сделать процесс более эффективным и менее затратным.

Практика других стран показывает, что финансовое благополучие страхового

сектора напрямую связано с хорошо проработанной системой управления рисками, разнообразием страховых продуктов и открытым государственным регулированием. Также необходимо, чтобы Узбекистан не только следовал этим практикам, но и адаптировал их к национальным условиям.

Чтобы сделать страховые услуги более финансово стабильными, необходимо

постоянно проводить реформы, направленные на повышение капитализации компаний, качества обслуживания клиентов и создание конкурентной среды. Страховой рынок может стать полноценным инструментом защиты интересов граждан и устойчивого роста экономики страны только при комплексном подходе.

Список использованных источников:

1. Министерство финансов и экономики Республики Узбекистан. – Официальный сайт: <http://www.imv.uz>
2. Uzbekinvest Export-Import Insurance Company. – Официальный сайт: <http://www.uzbekinvest.uz>
3. Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности» от 28 мая 2002 г.
4. Федорова Т.А. (ред.) Страхование: учебник. – СПб.: Магистр, 2008. – 768 с.
5. Годин А.М., Фрумина С.В. Страхование: учебник. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2009. – 480 с.
6. Шеннаев Х.М. Учебное пособие для страховых агентов. – Т.: «PRINTXPRESS», 2010. – 208 с.
7. Друкер П. (1999). Задачи менеджмента в XXI веке. – Нью-Йорк: HarperBusiness, 240 с.
8. Шеннаев Х.М., Халикулова Г.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности. – Т.: 2014. – 160 с.
9. Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 21 апреля 2008 г.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4794 «О мерах по дальнейшему развитию страхового рынка» от 2 августа 2020 г.
11. Концепция развития страхового рынка Республики Узбекистан на 2022–2026 годы. – Министерство финансов РУз.
12. Ахмедов А.А. Страховой рынок Узбекистана: состояние и перспективы развития. // Журнал «Финансы и учет». – 2022. – № 3. – С. 45–53.
13. Karimov B. Modernization of the insurance system in Uzbekistan. // Economic Review Uzbekistan, 2023, № 2, pp. 12–18.
14. <http://www.uzreport.com>
15. Mirzaeva N. Digital transformation in the insurance sector of Uzbekistan. // Finance and Banking Journal, 2024, № 1, pp. 30–38.
16. Tomislava Pavic Kramaric, Marko Miletic & Renata Kozul Blazevski. (2019). Structure of the Insurance Market in Central and Eastern Europe. Eurasian Journal of Economics and Finance, Vol. 7(2), 12–21.